

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНА ХУҚУҚИЙ ТУШИНЧА

Исмаилов Коньсбаи Куатбаевич

Қарақалпақ мамлекетлик университети

Аннотация: Ушбу мақолада Давлат фуқаролик хизмати ҳақида айтиб ўтилади. Унинг мақоми, Давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонун ва ундаги атамлар ҳақида ёзилган.

Abstract: This article is about the State Civil Service. It is written about its status, the Civil Service Act and its terms.

Калит сўзлар. Давлат фуқаролик хизмати, қонун, давлат, давлат фуқаролик мақоми.

Key words: State civil service, law, state, state civil status.

Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этиш қонунларга катъий риоя этадиган, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари устунлигини тан олган ҳолда жамият ва фуқаро манфаатларни кўзлаб давлатнинг вазифалари ва функцияларини амалга оширадиган, юқори малакали профессионал давлат хизматчилари корпусини шакллантиришни назарда тутади. Давлат махсус ташкил этилган аппаратсиз мавжуд бўлиши мумкин эмас.

Давлат аппарати эса, давлат хизмати тизимига муҳтож бўлади. Шу сабабли давлат аппаратида олиб бориладиган ислоҳотлар, биринчи навбатда, давлат хизматининг тўғри ташкил этилиши ва самарали амалга оширилишини

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

назарда тутади. Давлатнинг фаолият кўрсатиши, давлат аппарати ва давлат хизматининг ҳолати мамлакат аҳолисида унга нисбатан тасаввурларни пайдо қилади. Давлат номидан ҳаракат қилаётган хизматчига қараб давлатга ёки давлат аппаратиغا баҳо берилади. Шу сабабли, ҳар бир давлатда давлат хизматининг қандай шакллангани жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларини юқори малакали кадрлар билан таъминлаш, улар билан доимий ишлаш, малакасини ошириб бориш, самарали давлат хизматчилари захирасини шакллантириш масалалари ҳар қандай давлат олдида турган биринчи галдаги вазифалардан ҳисобланади

Ўзбекистон Республикасида давлат хизмати фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш кўп жиҳатдан давлат органларида ишни, хусусан кадрлар сиёсатини тўғри йўлга қўйишга боғлиқ ҳисобланади. Бу эса давлат хизматини самарадорлигини оширади. Фуқаролик жамиятига асосланган демократик ҳуқуқий давлат барпо этишда давлат хизматини давлат вазифа ва функцияларини амалга оширишдаги аҳамияти ва ўрни ошиб боради. Ўз навбатида давлатнинг мақсадга мувофиқ самарали фаолият олиб бориши, кўп жиҳатдан давлат органларидаги давлат хизматчиларига боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий ислохотлар концепциясида белгиланганидек Маъмурий ислохотларни самарали амалга оширишнинг пировард натижасида “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” деган ғоя ҳаётга тўлиқ татбиқ этилиши лозим.[1]

Мамлакатимизда давлат ва фуқаро ўртасидаги муносабатларни ҳалиям

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

яхшилаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаган ҳолда Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида норматив ҳуқуқий ҳужжатнинг қабул қилиниши зарур ва аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги 788 сонли Қонуни 2022 йил 8 августда қобил қилинди. Ушбу қонунда Давлат фуқаролик хизмати тушинчалар келтирилиб ўтилган. давлат органи — Давлат фуқаролик хизмати татбиқ қилинадиган давлат органлари ва ташкилотлари рўйхатига киритилган давлат ҳокимият ваколатларига эга бўлган ташкилий жиҳатдан алоҳида тузилма;

давлат фуқаролик хизмати — давлат хизматининг бир тури бўлиб, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг давлат фуқаролик хизмати лавозимларидаги давлат органлари ваколатлари амалга оширилишини таъминлашга доир ҳақ тўланадиган касбий фаолиятини ифодалайди;

давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенцияси — давлат органининг ваколатларини лозим даражада амалга ошириш учун зарур бўлган билимлар, малакалар ва кўникмалар мажмуи;

давлат фуқаролик хизмати лавозими — давлат органининг ваколатларини амалга ошириш учун Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрига киритилган лавозим;

Давлат фуқаролик хизматчиларининг одоб-ахлоқ қоидалари — давлат фуқаролик хизматчилари томонидан риоя этилиши шарт бўлган одоб-ахлоқ нормалари мажмуи;

малака талаблари — давлат фуқаролик хизматининг муайян малака даражаси берилиши ва (ёки) давлат фуқаролик хизматининг муайян лавозимини эгаллаш учун талабгор бўлаётган номзодларга нисбатан давлат органи

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

томонидан белгиланадиган, иш тажрибасига ва касбий компетенциясига доир талаблар.

Давлат фуқаролик хизматининг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

-давлат фуқаролик хизмати тизимининг ягоналиги ва барқарорлиги; қонунийлик; -адолатлилик; -халққа хизмат қилиш; -давлат органларининг ва мансабдор шахсларнинг жамият ҳамда фуқаролар олдида масъуллиги; -инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлиги; - очиклик ва шаффофлик; -олислик, профессионализм ва компетентлик; - давлат фуқаролик хизматига киришда Ўзбекистон Республикаси фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилиги; -давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиниши.[2]

Давлат хизмати курсини ўрганиш давлат хизматининг ижтимоий ва ҳуқуқий асосларини таҳлил қилишни талаб қилади. Бу институт давлат хизмат муносабатларини тартибга солувчи меъёрлар йиғиндисидан иборат бўлиб, у орқали давлат хизматининг асосий вазифалари, принциплари, давлат хизматчиларнинг давлат хизматига кириш тартиби, хизмат бўйича ҳаракатланиши, давлат хизматчиларининг ҳуқуқий ҳолати, белгиланган чекловлар, улар фаолиятини рағбатлантириш, ротацияси, жавобгарлик ҳамда давлат хизматининг бекор бўлиш асослари тартибга солинади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5843-сонли Фармони[3] ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

давлат хизматини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4472-сонли Қарорининг қабул қилиниши[4] давлат фуқаролик хизматини ташкил этишнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини белгилаб берди. Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсатини ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштиришга оид биринчи навбатдаги чора-тадбирлар дастурида Давлат фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонунчиликни хорижий экспертларнинг тавсиялари ва кенг жамоатчилик фикрини инобатга олган ҳолда такомиллаштириш орқали Ўзбекистон Республикасида давлат фуқаролик хизматининг асосий тушунчалари, регламентлари ва кафолатларини қонун билан мустақкамлаш вазифаси қўйилди.

Хулоса қилиб айтганда, давлат фуқаролик хизмати қонунининг қобил қилиниши Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси нафақат мамлакатимизнинг келгуси беш йиллик тараққиётини шу билан бирга, унинг узоқ йиллик ривожланиш стратегиясини белгилаб берувчи муҳим ҳисобланиб, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ҳамда жадал ривожланишида, мамлакатимизни модернизация қилишда ва ҳаётнинг барча соҳаларини юксалтиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Давлат органлари ходимларининг давлат фуқаролик хизматчиси мақомини мустақкамлаб берди деб ҳисоблайман.

Адабиётлар

1. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 18.09.2017 йил, 37-сон, 979-модда.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

788 сонли Қонуни 08.08.2022 йил.

3. “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5843-сонли Фармони 03.10.2019 йил.

4. “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат хизматини ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4472-сонли Қарори 03.10.2019 йил.

